

REAL SEKTORNING SANOAT TARMOG'INI MAHALLILASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA ERISHILGAN NATIJALAR VA ISTIQBOLDAGI REJALAR

B.A.Xolmatov - I.f.n dotsent
N.K.Xudoynazarova – magistr
Farg'ona Davlat Universiteti

Annotatsiya: “O‘zbekiston sanoati rivojlanishining asosiy maqsadi nafaqat ushbu iqtisodiyot sektorida o‘shirish sur‘atlarini oshirishga intilish, balki boy tabiiy resurslar salohiyatidan foydalanish orqali ustuvor tarmoqlar va ishlab chiqarishni rivojlantirish, uning zamonaviy tarkibini shakllantirish, tashqi va ichki bozorda mamlakat sanoati raqobatdoshligi va samaradorligini oshirish uchun chora-tadbirlar majmuasini shakllantirishdan iborat”¹deb ta’kidlab o‘tgan edi prezidentimiz.

Ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va tarmoqlararo sanoat kooperatsiyasini kengaytirish iqtisodiy o‘shirish va iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan o‘zgartirishning muhim omillaridir.

Kalit so‘zlar: sanoat tarmog‘ida mahalliyashtirish, import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar, mahalliyashtirish dasturi, kooperatsiya, mahalliyashtirish bo‘yicha imtiyozlar.

Dunyoning barcha davlatlari qatori COVID-19 pandemiyasi O‘zbekistonni ham chetlab o‘tmadi, hamda o‘zining ijtimoiy-iqtisodiy ta’sirlarini ko‘rsatdi. Dastlab, pandemiya natijasida kelib chiqqan iqtisodiy inqiroz va aviaqatnovlarning to‘xtalishi mamlakatimizda endi rivojlanib kelayotgan turizm sohasiga, hamda o‘z - o‘zini yakkalash karantin rejimi joriy qilingach esa tadbirkorlikning qolgan shakllariga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatdi. Jahon iqtisodiyotiga tobora integratsiyalashib borayotgan mamlakatimiz, asosiy hamkorlarimizda ham kuzatilgan iqtisodiy inqirozlar sabab, davlat chegaralarining yopilishi natijasida 2020 yil yanvar-mart

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019 yil uchun mo‘ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. //Xalq so‘zi, 29 dekabr 2018 yil

oylari yakuni bilan tashqi savdo aylanmasi 8 140,4 mln. AQSH dollarini tashkil etib, 2019 yilning mos davriga nisbatan 924,1 mln. AQSH dollariga yoki 10,2 foizga kamaydi. Tashqi savdo aylanmada eksport hajmi 10,9 foizga pasayib 3 374,7 mln. AQSH dollarini va import hajmi esa 9,7 foizga kamayib 4 765,7 mln. AQSH dollarini tashkil qildi.²

Yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, so'nggi yillarda sanoat tuzilmasini diversifikatsiya qilish, eksportni qo'llab-quvvatlash, import o'rnini bosuvchi tovar va mahsulotlarni ishlab chiqarishni yanada oshirilishi natijasida, eksport tarkibida sezilarli o'zgarishlarga erishildi. Biroq, 2020 yilning birinchi choragida eksport va import miqdorlari o'rtasidagi farq 2019 yilgi ko'rsatkichlarga nisbatan kamaygan bo'lishiga qaramasdan, inqiroz mamlakatimiz eksport ko'rsatkichiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi. Buning asosiy omili sifatida, asosiy hamkor davlatlar tomonidan mamlakatimizning tovar va xizmatlariga bo'lgan talabining kamayishini keltirishimiz mumkin. Pandemiya keltirib chiqargan inqiroz sharoitida, mamlakatga horijiy valyuta oqimini ta'minlashning asosiy unsuri bo'lgan eksport ko'rsatkichini yanada yaxshilash muammosi endilikda zamonaviy yechimlarni talab etadi.

Mahalliyashtirilgan mahsulotlar narxi import qilinayotgan o'xshash mahsulotlar narxidan sezilarli darajada arzon. Bu o'z navbatida ichki talabni rag'batlantirmoqda va bozorni sifatli mahalliy mahsulotlar bilan to'ldirilishiga olib kelmoqda.

Yuzlab turdagi mahalliyashtirilgan mahsulotlar nafaqat ichki bozorni to'ldirmoqda, balki tashqi bozorga ham eksport qilinmoqda. Mahalliy tabiiy xomashyo resurslari, import hajmi va tarkibini chuqur tahlil qilish natijasida ishlab chiqilib, keng jamoatchilik va tadbirkorlik sub'yektlariga yetkazilayotgan mahsulotlarni o'zlashtirish takliflari, xususiy investorlarni jalb etishni va sanoatning ustuvor tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan barcha xo'jalik sub'yektlarining faoliyatini muvofiqlashuvini taqozo etmoqda.

² www.mineconomy.uz

Mahalliyashtirish dasturini samarali amalga oshirishda dunyoning yetakchi horijiy kompaniyalari va investorlarini jalb etish katta ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Samarqand viloyatidagi og‘ir yuk mashinalari ishlab chiqaruvchi «MAN» kompaniyasi, qishloq xo‘jaligi texnikalari ishlab chiqaruvchi «CLASS» va «Lemken» kompaniyalari, maishiy texnika ishlab chiqaruvchi «Toshiba», «Candy», «LG» va «SAMSUNG» korxonalarini shular jumlasidandir.

Ichki talabni rag‘batlantirish, tarmoqlararo va tarmoqlar ichida sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish hamda qo‘shimcha tender o‘tkazmasdan mahalliy mahsulotlarni sotib olish imkoniyati soha taraqqiyotiga zamin yaratmoqda.

Xomashyo va materiallar zaxirasini kengaytirish maqsadida, iqtisodiyotning metallurgiya, kimyo, qayta ishlash, qurilish, farmatsevtika, elektrotexnika tarmoqlari salohiyatidan yanada unumliroq foydalanish ko‘zda tutilgan.

Mahalliyashtirish dasturi doirasida mamlakatimizning barcha hududlarida yangi zamonaviy korxonalar va ish o‘rinlari yaratilganligi bilan ham ahamiyatlidir. Shuningdek, mahalliyashtirish dasturiga kirgan korxonalar uchun, yagona soliq to‘lovi, mulk va foyda solig‘i hamda bojxona to‘lovlaridan ozod etish bo‘yicha imtiyozlar o‘rnatilgan.

Sanoat kooperatsiyasi asosida tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish darajasini oshirish iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishi, uning tashqi omillarga tobeligini kamaytirish, ishlab chiqarish jarayonlariga yangi samarali texnologiyalarning tatbiq etilishini jadallashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. So‘nggi uch yilda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish hisobiga shaxta vagonetkalari, vakuum nasoslar, ko‘tarma kranlar, har xil turdagi o‘tga va kislotaga chidamli materiallar, qurilish jihozlari, sendvich panellar, sun‘iy sintetik gazonlar, shisha bankalar, butilkalar, kraxmal, non mahsulotlari uchun achitqilar singari yuz turdan ortiq tovarlarning mamlakatimizga olib kirilishi butunlay to‘xtatilgan.

Maishiy elektrotexnika mahsulotlari, avtomobil filtr va radiatorlari, po‘lat quvurlar, keramik plitalar, tibbiyot ampulalari, poligrafik bo‘yoqlar, bolalar o‘yinchoqlari, sport anjomlari kabi 350 dan ortiq turdagi mahsulotni chetdan keltirish

ikki baravardan ziyodga kamaygan. 2021-yilda 960 loyihani amalga oshirish hisobiga 6 trillion 500 milliard so'mga yaqin mahalliylashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarilishi belgilangan. 122 turdagi o'zlashtirishga taklif etilgan mahsulotlar aniqlangan.

Bundan tashqari, mahalliy iste'molchilarga tanlov imkoniyatini berish, halol raqobat, bozordagi adolatli narx va yuqori sifat ko'rsatkichlariga erishish maqsadida aksariyat import mahsulotlari bo'yicha bojxona tariflari isloh qilindi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mamlakatda mahalliy xomashyolar asosida import o'rni bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda yirik sanoat korxonalarini bilan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasida sanoat kooperatsiyasi aloqalarini yanada kengaytirishni ta'minlash maqsadida qo'yidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi:

1) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, davlat va xo'jalik boshqaruvi hamda mahalliy ijroiya hokimiyati organlari rahbarlari faoliyatida ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va sanoat tarmoqlarida kooperatsiya aloqalarini kengaytirishni jadallashtirish **eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri** etib belgilandi;

2) Iqtisodiyot va sanoat vazirligi **ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish jarayonlarini chuqurlashtirish bo'yicha vakolatli organ** sifatida belgilandi;

3) Viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tuzilmalarida **hokimning ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish masalalari bo'yicha yordamchisi** lavozimi joriy etildi;

4) Tarmoq xo'jalik birlashmalari va yirik ishlab chiqarish korxonalarida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan ishlab chiqarish korxonalarida **korxonalar rahbarining mahalliylashtirish, sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish hamda axborot-texnologiyalari masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari** lavozimi joriy etildi;

Davlatimiz rahbarining 2022- yil 24-yanvardagi qarori bilan 2022-yilga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish

dasturi qabul qilingan edi. Unga muvofiq, 2 ming 455 ta loyiha doirasida qariyb 37 trillion so‘mlik yangi mahsulotlar ishlab chiqarish rejalashtirilgan.

“Bugungi o‘zgaruvchan sharoitda iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlashning eng samarali yo‘li bu – ichki imkoniyatlarni ishga solish, import bo‘layotgan ayrim mahsulotlarni o‘zimizda ishlab chiqarish va sanoatni yanada rivojlantirish. Bu milliy iqtisodiyotimizning ustuvor yo‘nalishi bo‘lishi kerak, “³– dedi Shavkat Mirziyoyev.

Yirik korxonalar bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilar o‘rtasida kooperatsiyani mahsulotlar kesimida yo‘lga qo‘yish zarur. Jumladan Navoiy kon metallurgiya kombinati xorijdan olayotgan mahsulotlar va ularga texnik talablar haqidagi ma‘lumotlarni “kooperatsiya portali”ga joylashtirgandan so‘ng, ilgari import qilingan 600 milliard so‘mlik mahsulotlarni hozir 18 ta mahalliy korxonaga yetkazib bermoqda. Bu tajribani barcha tarmoq va hududlarda yo‘lga qo‘yish, import qilinayotgan mahsulotlarni o‘zlashtirishga tadbirkorlarni jalb etish orqali mahalliyashtirishni yanada rivojlantirish mumkin.

Shu maqsadda sanoat yarmarkalari o‘tkazish tartibi ham o‘zgartiriladi. U yerda tayyor mahsulotga xaridor topish bilan birga, o‘zlashtirishga tavsiya qilinayotgan tovarlar bo‘yicha biznes rejalar ham ishlab chiqiladi. Loyihaga qiziqqan tadbirkorlar shu yerning o‘zida buyurtmachi bilan xarid shartnomalarini, banklar bilan moliyalashtirish masalasini kelishib oladi.

2022-2023-yillar uchun qabul qilingan dasturga ko‘ra quyidagi ishlar amalga oshirish rejalashtirildi:

- ✓ Sanoat tarmoqlari yirik korxonalar bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilar o‘rtasida “mahsulotbay” kooperatsiyani yo‘lga qo‘yish;
- ✓ 2022-yil uchun kooperatsiya shartnomalari tuzish rejasi 15 trln so‘mga yetkazish;
- ✓ 1-iyulga qadar jami 283 ta turdagi import qilinayotgan mahsulotlarni mahalliyashtirish bo‘yicha tayyor biznes rejalarini tadbirkorlarga taklif etiladi.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 11-mart kuni sanoat kooperatsiyasi va mahalliyashtirishni yanada kengaytirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishidan

Sanoat yarmarkalari faoliyati tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Bunda:

- Tayyor mahsulotlarga xaridor topish bilan birga, o'zlashtirish tavsiya qilinayotgan mahsulotlar bo'yicha biznes rejalar ham qilinadi;
- Loyihaga qiziqish bildirgan tadbirkorlar shu yerni o'zida banklar bilan moliyashtirish shartlarini kelishib oladilar;
- Buyurtmachilar loyiha tashabbuskorlari bilan 3 yil muddatgacha kafolatli xarid shartnomasini tuzadilar;
- “ekspomarkaz”ning 1 pavilonida doimiy ishlaydigan sanoat yarmarkasi tashkil etiladi;
- Viloyat markazlarida shuningdek sanoat zonalarida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning “shou-rum”lari ishga tushiriladi.

Shu bilan birga , 2022-yil 1-apreldan boshlab:

- ✓ Yangi loyihalarning marketing tadqiqotlari, loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, horijiy mutaxasislarni jalb qilish xarajatlarining yarmi qoplab beriladi
- ✓ Mahalliy korxonalar mahsulotlarini horijda sertifikatlash xarajatlarining 50% qoplab beriladi.

Ushbu ishlarni molyalashtirish uchun eksportni qo'llab quvvatlash jamg'armasidan 10 mln dollar yo'naltiriladi.

2022-yil aprel oyidan boshlab xom-ashyoni olib kelib, tayyor mahsulot chiqargan va uni chetga sotadigan korxonalariga:

- Eksportyorlar uchun beriladigan barcha subsidiya, imtiyoz va yengilliklar tatbiq qilinadi
- Ularning loyihalari doirasida texnik-iqtisodiy asos, mahsulot sertifikati, bojxona to'lovlari ta'minotitalab etilmaydi
- Ruxsatnoma berish muddati 3 barobar qisqaradi ya'ni 30kundan 10 kunga o'zgaradi
- 1 yil davomida ishlab kelayotgan tadbirkorlarga ruxsatnoma har bir kontraktiga emas, balki faoliyatiga beriladi

➤ Ularni olib kelgan dastgohlari uchun bojxona bojlari undirilmaydi. Bu ishlar mavjud 22ta erkin iqtisodiy zonalar hududlarida tashkil etiladi.

Jumladan:

- ✓ Urgutda oziq-ovqat va elektrotexnika mahsulotlari;
- ✓ Navoiy va Qo'qonda maishiy elektrotexnika
- ✓ Chustda tayyor kiyimlar
- ✓ Bo'stonliqda farmasevtika
- ✓ Angren va Chirchiqda maishiy va sanoat kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatlari joylashtiriladi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, sanoatning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish jarayonida asosiy e'tibor tarkibiy o'zgarishlarga qaratilgan bo'lib, ular sanoat tarmoqlaridagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va tarkibiy siljishlar bilan birgalikda bashorat qilinadi. Sanoatning tarmoq tarkibini 2030 yilga qadar takomillashtirish YaIMda sanoat ulushini rivojlangan davlatlarda YaIM tarkibidagi xarakterlarga xos bo'lgani kabi 2017 yildagi 33,5 foizdan 2030 yilda 40 foiz oshirish bilan asoslanadi. Bu maqsadga erishi uchun, shuni aytish kerakki, bugungi kunda mamlakatimizda bu boradagi ishlar boshlab yuborilgan. Ayni vaqtda bu ishlar har bir turdagi istiqbolli xomashyo va yarim fabrikat bo'yicha chuqur qayta ishlashning 2020, 2025, 2030 yillarga mo'ljallangan aniq dasturiga ega bo'lish uchun mutlaqo yangi dasturiy kompleks yondashuvni talab etadi. Bundan tashqari, davlatimiz rahbariyati tomonidan tanlab olingan taraqqiyot strategiyasi raqobatdosh, eksportbop hamda import o'rnini bosuvchi, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan bo'lib, u sanoatning barqaror va mutanosib ravishda o'sishi hamda ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilash asosida uning yetakchi tarmoqlarini rivojlantirishni ko'zda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish” –
H.Abulqosimov,O.Xamrayev o’quv qo’llanma Toshkent “Iqtisod-Moliya”
2014
2. A.Ortiqov M.Isakov Industrial iqtisodiyot T: “Iqtisodiyot” 2019
3. www.mineconomy.uz (O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi)
4. www.stat.uz (O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi)
5. www.mf.uz (O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi)